

**PEKIN KARAMINING XUSUSIYATLARI VA ERTANGI MUDDATGA
MOS NAVLARINI TANLASH**

Jumanov Laziz Azizjon o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7736441>

Annotatsiya. Asrlar davomida sabzavot ekinlarining tur tarkibi o'zgarib bordi. Masalan, 19-asrning 2-yarmidan Rossiya orqali pomidor, kartoshka, karam, gulkaram, bolgar qalampiri, Xitoydan esa rediska, patisson, pekin karami va boshqa turlari kirib keldi hamda asosiy ekinlar qatoridan joy oldi.

Kalit so'zlar: sabzavot, karam, pekin karami, ildizmevalilar, wombok, harorat.

21-asr boshidan O'zbekistonda aholi jon boshiga yillik sabzavotlar iste'molining fiziologik normalarini (jami 113,3kg; shundan karam 2,1kg, pomidor 25,6kg, bodring 5,5kg, piyoz va sarimsoq 18,3kg, sabzi 18,3kg, lavlagi 5,5kg, boshqa sabzavotlar 20,0kg) ta'minlash maqsadida sabzavotchilik jadal rivojlantirilmogda. Yirik shaharlar va sanoat markazlari atroflaridagi tumanlar, asosan, Sabzavotchilik bilan shug'ullanadi. Shirkat, dehqon va fermer xo'jaliklarida ochiq dalada polietilen plyonkalar ostida yerosti sabzavotlarni yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Sabzavotchilikda chet el navlari va tajribalari keng qo'llanilmoqda.

Yurtimizda himoyalangan joylarda sabzavot ekinlarini yetishtirish texnologiyalari ham keng miqyosda qo'llanib kelinadi. Himoya qilingan joyda pomidor, bodring bilan bir qatorda ko'katlar rediska, ko'k piyoz, karam, shirin qalampir, poliz mahsulotlari va boshqalar ham yetishtiriladi. Ular kamroq maydonga ekiladi va O'zbekistonda asosan ustiga plyonka yopiladigan issiqxonalarda va vaqtincha plyonka yopib o'stiriladi.

O'simlik to'qimalarida erkin suv bo'lishi ularning sovuqqa chidamliligiga juda katta ta'sir etadi. Hujayralarda suv qancha kam bo'lsa, harorat pasayganda hujayralar oralig'iga suv shuncha kam o'tadi va o'simlik sovuqqa shuncha chidamli bo'ladi. Shuning uchun quruq urug'lar -100°C / -200°C sovuqgacha chidaydi, ivitilgan yoki nishlagan urug'lar esa salgina sovuqdan nobud bo'ladi.

Sovuqqa chidamli ekinlar. Ildizmevalilar, karam, salat, shivit, ismaloq, bosh piyoz, gorox kiradi. Bularning urug'i $3-5^{\circ}\text{C}$ issiq haroratda una boshlaydi. Qulay harorat $17-20^{\circ}\text{C}$. Bu guruh o'simliklari $3-5^{\circ}\text{C}$, hatto $7-10^{\circ}\text{C}$ gacha sovuqqa chidaydi.

Pekin karami (*Brassica pekinensis*) — karamguldoshlar oilasiga mansub bir yillik sabzavot ekini. Vatani — Xitoy va Yaponiya. Pekin karamining bandi yo'q. Bargi asoslari ildizga yaqin joyda qisman zich joylashgan. Karam boshlari

uzunligi 30—45 sm, diametri 8—10 sm. Barg uzunligi 30—60 sm, qirralari to'liqsimon, barg shapalogi mayin. Rangi och yashil, bir oz tukli. Pekin karami iliq ob-havoli, yog'ingarchilik ko'p yerlarda yaxshi o'sadi. Pekin karami ertapishar o'simlik. Urug'dan unib chiqqach, 18—25 kunda barglarini iste'mol qilish mumkin, 40—45 kunda barglari, 50—60 kunda karamboshi pishadi. Barg tarkibida 75 – 80 mg% vitamin S, 6,1-8,6% quruq moddalar, 1— 1,5% qand bor. Tuzlanadi, marinadla-nadi, konservalar tayyorlanadi. O'zbekistonda yozning 2-yarmida ekiladi. Hosildorligi 200— 300 s/ga. Pekin karami issiqxonalarda ham ko'p o'stiriladi, hosildorligi har m² da 4–7 kg ni tashkil etadi. O'zbekistonda Pekin karamining Xibinskaya navi ekiladi.

Xitoyning Pekin mintaqasi yaqinida kelib chiqqan, Sharqiy Osiyo oshxonasida keng qo'llaniladigan xitoy karamining bir turi. 20-asrdan boshlab u Yevropa, Amerika va Avstraliyada ham keng tarqalgan ekinga aylandi. Dunyoning ko'p qismida u "Xitoy karam" deb ataladi. Avstraliyada u "wombok" deb ham ataladi. Qo'shma Shtatlardagi odamlar bu sabzavotni napa karam deb atashadi, ingliz tilida so'zlashadigan boshqa hududlarda esa uni Xitoy karami deb atashadi. U selderey yoki qishki karam yoki pe-tsai sifatida ham tanilgan.

Pekin karamini muddatga mos nav tanlash. Har bir hujayraga 2 ta urug'ni, 1/4 dyuym chuqurlikda 72 hujayrali tiqin tovoqlarga sepiladi. Iloji bo'lsa, unib chiqqunga qadar tuproq haroratini 75°F (24°C) dan yuqori ushlab turing va keyin havo haroratini 60–70° F (16–21°C) gacha saqlanishi lozim. Ildizlarni bezovta qilmaslik uchun 3-5 hafta ichida, oxirgi sovuq sanasida transplantatsiya qilinadi. U sovuq ob-havoni yaxshi ko'radi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Toxopeus, H & Baas, J (2004) Brassica rapa L.. - In: Grubben, G.J.H. & Denton, O.A. (2004) Plant Resources of Tropical Africa 2. Vegetables. PROTA Foundation, Wageningen; Backhuys, Leiden; CTA, Wageningen. - p.146-151.
2. Vongerichten, Marja (2 August 2011). The Kimchi Chronicles: Korean Cooking for an American Kitchen. Rodale. pp. 37–42. ISBN 978-1-60961-128-6.

3. Мустанов, С., & Умурзакова, У. (2019). Влияние схемы посадки на образование генеративных органов нута в условиях Узбекистана. In **СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ АПК** (pp. 174-177).
4. Умаров, З. У., & Юлдашева, З. К. (2005). Возделывание нута на орошаемых землях Узбекистана. *Аграрная наука*, (2), 16-17.
5. Makhammadiev, J. (2020). Mikro kapsülasyonda emülsifiye damlacıkların korunmasında kullanılacak polimerlerin sentezi (Master's thesis, Fen Bilimleri Enstitüsü).
6. Ҳамдамов ИХ, М. С., & Бобомурадов, З. С. (2007). Суғориладиган ерларда нўхат етиштиришнинг илмий асослари. Т.: Фан.
7. O'G'Li, Musaxon Norxo'Ja, and Jasur Nasirillo O'G'Li Mahammadiyev. "QISHLOQ XO'JALIK MAHSULOTLARINI SAQLASHNING XALQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI." *Academic research in educational sciences Conference* (2022): 485-488.
8. Shernazarov, S. S., & Tashpulatov, Y. S. (2020). Species Composition of Algae in the Food Tract of Common Silver Carp (*Hypophthalmichthys molitrix* vab.) in Growing Conditions.
9. Mahammadiyev, J. N. O. G. L., & O'G'Li, M. N. J. (2022). KAPSULLASH USULLARI VA ULARNING OZIQQ-OVQAT MAHSULOTLARINI SAQLASHDAGI AHAMIYATI. *Academic research in educational sciences, (Conference)*, 460-464.
10. Ташпулатов, Й. Ш., & Кобулова, Б. Б. (2019). Экологический анализ альгофлоры среднего течения реки Зарафшан. *Вестник Удмуртского университета. Серия «Биология. Науки о Земле»*, 29(2), 199-205.
11. Ташпулатов, Й. Ш., & Шерназаров, Ш. Ш. (2019). Euglenophyta в среднем течение реки Зарафшан (Узбекистан). *Биологический журнал*, (3), 11-13.
12. Мухаммадиев Ж. Н., Абдусаломов, Ж. Т., Насимов, Х. М., Курбонова, Д. А., & Холмурзаев, Ф. Ф. (2021). Важность Микрокапсул Для Скрытия Вкусов И Запахов Веществ. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(6), 336-338.
13. Fayzimurodov, J., & Mirzaraximov, D. (2023). OQ JO 'XORI AHAMIYATI VA RESPUBLIKAMIZDA HOZIRGI KUNDA YETISHTIRILISH SURATI. *Science and innovation in the education system*, 2(4), 32-35.

